

MAKALAH PENELITIAN LPB JATIM 2023

Pengaruh Faktor Harga, Kualitas, Kemudahan dan Kegunaan Terhadap Minat Konsumen Indonesia Dalam Memilih Produk dari Cina

Callysta Collyn Sianto

Guru Pembimbing : Christina Lukman M.M

SMA Cita Hati East Surabaya - Surabaya, Jawa Timur

sse_callysta.collyn@bchati.sch.id; Ekonomi (Economics)

Abstrak

Cina mengalami perubahan ideologi di tahun 1980, dimana Cina memulai untuk menarik investor asing masuk ke Cina. Perubahan ini membawa dampak positif terutama di bidang ekonomi dan setelah empat puluh tahun lebih merubah kedudukan ekonomi Cina secara global. pada awal pemasaran China mengalami kesusahan dan krisis kepercayaan hampir di semua negara, tetapi negara ini banyak belajar dan memperbaiki produknya sehingga penjualan meningkat tajam termasuk di Indonesia. Barang dari Cina banyak membanjiri pasar Indonesia melalui platform yang tersedia saat ini, bahkan hampir 90% merupakan produk dari Cina. Perubahan cara pandang dalam segi harga, kualitas dan kemudahan dalam mendapatkan barang menjadikan produk dari Cina primadona di Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen di Indonesia lebih memilih produk dari Cina. Data yang digunakan yaitu kuesioner yang dilakukan secara random dengan pertanyaan mengenai faktor harga, kualitas, variasi, kemudahan, dan kegunaan.

Kata kunci: faktor harga, faktor kualitas, faktor kemudahan, dan faktor kegunaan.

Latar Belakang

Dalam satu dekade terakhir dominasi ekonomi Amerika dan Eropa telah mulai luntur, perlahan namun pasti China mulai mendominasi perdagangan dan pembuatan produk di semua sektor baik itu produk massal maupun produk digital. Cina mampu menyuguhkan produk berkualitas namun dengan harga yang jauh dibawah harga yang ditawarkan oleh kompetitornya, dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa Cina memiliki strategi tertentu yang bukan hanya mampu mengganggu dominasi Amerika namun dapat menggebrak dan membuat mereka menjadi pemimpin perdagangan dunia. Dengan kita mengetahui bagaimana Cina mampu melakukan semua hal itu sudah pasti kita juga bisa mengikuti jejak Cina dalam mengarungi industri perdagangan.

Cina pada tahun 1980 masih merupakan negara miskin yang tidak memiliki kemampuan finansial yang tinggi dan diperparah oleh populasi penduduk yang sangat padat, semua itu terjadi karena Cina masih mengandalkan pendapatan negaranya melalui sektor pertanian. Namun setelah tahun 1980 Cina mulai membuka Investasi asing ke negaranya, dan sejak awal tahun 2000 mereka mulai membuat inovasi dengan slogan "tiru, amati, dan perbaiki". Mereka mulai meniru desain produk negara lain dengan harga yang jauh

lebih murah, hal ini ternyata sangat diminati oleh konsumen di seluruh dunia. Sehingga kemudian di tahun 2010 sampai saat ini mereka memperkuat lini bisnisnya dengan membuat branding yang dikenal dengan harga yang murah namun memiliki spesifikasi yang jauh berada di atasnya. Kini brand Cina bahkan sudah menjadi brand terkemuka bahkan menjadi market Leader seperti Xiaomi, Wuling, CATL, Alibaba, bahkan Tiktok.

Perumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen Indonesia untuk lebih memilih produk Hp dari Cina?
2. Apa faktor terbesar yang mempengaruhi pemilihan produk Hp dari Cina?

Studi Pustaka

Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa. Biasanya penggunaan kata harga berupa digit nominal besaran angka terhadap nilai tukar mata uang yang menunjukkan tinggi rendahnya nilai suatu kualitas barang atau

jasa. Dalam ilmu ekonomi, harga dapat dikaitkan dengan nilai jual atau beli suatu produk barang atau jasa sekaligus sebagai variabel yang menentukan komparasi produk atau barang sejenis. Kualitas atau Quality adalah karakteristik dan fitur produk atau layanan yang mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Menurut, Jogiyanto (2016: 115) kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha. Demikian, persepsi mengenai kemudahan pengguna teknologi informasi yang digunakan tidak dibutuhkan usaha yang besar pada saat penggunaannya. Menurut, Trinawati dalam Isnawati (2020:6) mendefinisikan Kemudahan transaksi online merupakan proses pemesanan yang mudah, proses pembayaran yang beragam dan mudah diselesaikan, proses pembelian yang menguntungkan dan nyaman, dan proses pengiriman barang yang cepat dan akurat. Nilai guna adalah sebuah nilai yang dimiliki oleh suatu barang yang menyatakan seberapa mampu barang tersebut memberikan kepuasan/manfaat kepada konsumen. Nilai guna yang ada pada suatu barang/benda adalah manfaat atau fungsi daripada produk tersebut. Dalam ilmu ekonomi definisi dari nilai guna suatu barang adalah kemampuan atau daya barang atau jasa dalam memenuhi

kebutuhan manusia.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian berisi penjelasan tentang:

A. Desain eksperimen atau langkah-langkah pengumpulan data.

Teknik untuk mendapatkan data yang kami terapkan adalah menentukan variabel, hipotesis, indikator-indikator variabel dan hipotesis dengan membuat suatu data kuesioner/survei kepada responden Surabaya secara acak. Data yang di dapat akan dianalisis secara statistik.

B. Variabel dalam Penelitian

Variabel terikat merek Hp dan faktor yang mempengaruhi dalam memilih merek Hp.

Variabel bebas adalah umur dan jenis kelamin responden.

C. Cara menganalisa hasil eksperimen (data) dan membandingkan dengan penelitian lain yang sejenis.

Data dari kuesioner/survey yang kami kirimkan akan dianalisis dalam bentuk persentase. Lalu dianalisis secara statistik yang akan membandingkan hasil dari responden di Surabaya.

Penelitian ini memperhatikan dengan Pengaruh faktor harga, kualitas, kemudahan dan kegunaan terhadap minat konsumen Indonesia dalam memilih produk dari Cina. Kami ingin mengetahui kenapa Orang Indonesia lebih menggunakan produk elektronik Cina dari survey tersebut kita berharap mendapatkan jawaban mengenai alasan masyarakat Indonesia membeli Hp Cina daripada produk Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Kuesioner ini melibatkan sebanyak 211 responden. Dari diagram lingkaran pertama (G.1), sebanyak 58,8% responden menggunakan produk Hp Cina dan 41,2% responden menggunakan Hp dari negara lain. Hasil data dari gambar pertama disebabkan karena daerah pemilihan pengisian kuisisioner masih terpusat pada satu wilayah yang mayoritas menggunakan merek dari negara selain Cina.

Gambar 1 - Hasil kuesioner dengan pertanyaan "Apakah anda menggunakan produk HP dari China saat ini?" (G.1)

Berdasarkan hasil diagram lingkaran

gambar kedua (G.2) didapatkan hasil 87,2% responden lebih memilih kualitas dibandingkan merek Hp dan 12,8% lebih memilih merek dibandingkan kualitas

Gambar 2 - Hasil kuesioner dengan pertanyaan “Apakah anda mementingkan kualitas dibandingkan merk dalam memilih HP?” (G.2)

Diagram lingkaran ke tiga (G.3) sebanyak 51.4% responden setuju bahwa kualitas Hp dari Cina baik. Hasil responden ini bisa juga dikarenakan maraknya penjualan Hp dari Cina di Indonesia yang menawarkan harga lebih murah dibandingkan Hp dari negara lain dengan teknologi yang sama.

Gambar 3 - Hasil kuesioner dengan pertanyaan “Bagaimana Pendapat Anda mengenai kualitas Hp China?” (G.3)

Diagram lingkaran ke empat (G.4) didapatkan 74.4% responden setuju bahwa penggunaan Hp dari Cina lebih mudah, pernyataan ini didukung dengan keberhasilan Cina berada di peringkat ke-11 di antara 132 negara yang masuk dalam *Global Innovation Index (GII)* tahun 2022 oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)* tahun 2022.

Gambar 4 - Hasil kuesioner dengan pertanyaan “Apakah anda merasakan kemudahan saat menggunakan hp tersebut?” (G.4)

Diagram lingkaran ke lima (G.5) dan ke enam (G.6) didapatkan sebanyak 88.4% responden setuju bahwa produk Hp dari Cina lebih murah dibandingkan produk Hp dari negara lain dan 72.5% responden setuju bahwa produk Hp dari Cina lebih murah dibandingkan produk Hp dari dalam negeri yaitu Indonesia. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh Indonesia masih mendapatkan komponen Hp dari Cina sedangkan di dalam negeri hanya perakitan saja sehingga harganya diatas Hp dari China.

Gambar 5 - Hasil kuesioner dengan pertanyaan "Apakah anda setuju dengan pernyataan bahwa produk HP dari China lebih murah dibandingkan dari negara lain?" (G.5)

Gambar 6 - Hasil kuesioner dengan pertanyaan "Menurut anda apakah HP dari China lebih murah daripada HP buatan dalam negeri?" (G.6)

Diagram lingkaran gambar ke tujuh (G.7) sebanyak 36% responden rata - rata menggunakan Hp dari Cina lebih dari 3 tahun.

Gambar 7 - Hasil kuesioner dengan pertanyaan "Berapa lama anda menggunakan HP dari China?" (G.7)

Berdasarkan data tabel pada gambar ke delapan (G.8). sebanyak 63% responden berpendapat bahwa fitur unggulan yang terdapat pada produk Hp dari Cina adalah di kamera dan 48,3% karena memiliki memori besar.

Gambar 8 - Hasil Kuesioner dengan pertanyaan "Menurut anda apa fitur unggulan dari Hp China?" (H8)

Berdasarkan data dari *Indonesia Smartphone market share by sales Q2 2020* oleh Tanvi Sharma, terjadi peningkatan hampir semua merek Hp dari Cina dibandingkan tahun 2019.

Kesimpulan

1. Faktor yang mempengaruhi konsumen Indonesia untuk lebih memilih produk dari Cina adalah faktor harga, kualitas, kemudahan dan fitur unggulan yang ditawarkan.
2. Faktor terbesar yang mempengaruhi pemilihan produk Hp dari Cina adalah harga

Daftar Pustaka

1. Amanda, Shinta. 2017. "Apa yang dimaksud dengan kualitas atau quality?". Diction, Desember 2017. Dilihat 12 September 2023. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kualitas-atau-quality/14581>
2. Nayyira, Denta k. 2019. "Apa yang dimaksud dengan harga?". Diction, July 2019. Dilihat 12 September 2023. <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-harga/119811>
3. Hartono, Jogiyanto. 2016. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta.
4. Apriani, Fani. 2022. *Pengaruh Kemudahan Transaksi dan Kualitas Web Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Kepercayaan Konsumen BAB II*. Skripsi thesis, sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

Indonesia Jakarta.
<http://repository.stei.ac.id/8727/3/3.%20BAB%20II.pdf>

melalui Google Scholar. Diunduh pada tanggal 12 September 2023.

5. Global Innovation Index (GII) 2022. Global Innovation Index 2022 CHINA. World Intellectual Property Organization (WIPO). Dilihat 12 September 2023. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/cn.pdf
6. Sharma, Tanvi. 2020. "Indonesia Smartphone Market Sales Register 20% YoY Decline in Q2 2020, Online Market Share hits All-time High of 19%". Counterpoint, 4 September 2020. Dilihat 12 September 2023. <https://www.counterpointresearch.com/insights/indonesia-smartphone-market-q2-2020/>